

O PAPEL VITAL DO CENTRO ACADÊMICO NA FORMAÇÃO DE GRADUANDOS EM ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14552054

RESENDE, Maria Paula Leite¹
ALBINO, Ana Carolina Lopes²
MIRANDA, Liriel Aparecida³
ROSARIO, Taylor Miguel⁴
XAVIER, Jyulia Gacriella Henrique⁵

Objetivo: Relatar a experiência da atuação dos alunos do curso de enfermagem no Centro Acadêmico da Enfermagem (CAENF) da Universidade Federal de Viçosa. **Descrição das atividades:** Trata-se de um relato de experiência durante a gestão de um ano (2023-2024) do Centro Acadêmico de Enfermagem, o qual 15 alunos de enfermagem realizaram 25 atividades diversas, incluindo eventos científicos, culturais e esportivos, visando beneficiar os estudantes e a comunidade viçosense. Além disso, o CAENF também produziu material educativo, representou os alunos em órgãos universitários de maior representatividade, produziu diversos produtos e atuou como ouvidoria para as necessidades dos estudantes, buscando sempre atendê-los e defender seus interesses acadêmicos. **Resultados:** A partir dessa experiência, os estudantes conseguiram desenvolver uma série de habilidades essenciais para a atuação em equipe. Entre elas, destacam-se a comunicação eficaz, a gestão eficiente do tempo para conciliar as responsabilidades da gestão com as atividades curriculares, a capacidade de lidar com múltiplas responsabilidades e a habilidade de distribuir tarefas de forma equitativa entre os membros da equipe. Dentro das diretorias, onde há uma variedade de responsabilidades e uma interdependência entre os membros, foi crucial aprender a trabalhar de forma colaborativa. Sendo essa experiência positiva, pois proporcionou um conhecimento prático do trabalho em equipe, que certamente se refletirá em situações futuras, especialmente em contextos interprofissionais. **Conclusão:** Participar do centro acadêmico oferece oportunidades cruciais de aprendizado em equipe, sendo transferíveis para o futuro profissional e pessoal, capacitando os estudantes a enfrentar desafios com confiança.

Fonte de Financiamento: Sem fontes de financiamento

Descritores: Estudantes de Enfermagem; Eficácia Coletiva; Relações Interpessoais; Habilidades Sociais; Prática Profissional;

¹Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: maria.resende1@ufv.br

² Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: ana.albino@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: liriel.miranda@ufv.br

⁴ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: taylor.rosario@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: jyulia.xavier@ufv.br